

Олена ДОНЧЕНКО

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Анотація. У статті висвітлено досвід організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні наприкінці XIX – початку XX століття. Узагальнено зміст естетичного виховання, виявлено основні форми і методи його здійснення в дошкільних навчальних установах різного типу, що існували в досліджуваній період.

Ключові слова: естетичне виховання, діти дошкільного віку, дошкільні навчальні заклади, зміст, форми і методи естетичного виховання.

Abstract. The article highlights proficiency in the organization of aesthetic education of pre-school children in Ukraine at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries has been highlighted. The subject-matter of aesthetic education is summarized, main forms and methods of its implementing in various pre-school educational institutions of the given period are revealed.

Key words: aesthetic education, pre-school children, pre-school educational institutions, subject-matter, forms and methods of aesthetic education.

Постановка проблеми та її актуальність. Однією з найважливіших складових духовно-культурного розвитку особистості людини, від якої значною мірою залежить майбутнє держави, є її естетичне виховання. Формування художньо-естетичної культури, творчих здібностей особистості, виховання естетичних смаків, почуттів, потреб набуває особливої значущості саме в дошкільному віці, оскільки знання, вміння та навички, отримані в дитинстві, значним чином впливають на її подальший розвиток.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Підвищення якості естетичного виховання дошкільників у сучасних умовах залежить від вивчення, узагальнення та творчого переосмислення історико-педагогічного досвіду та подальшого використання його окремих положень у закладах дошкільної освіти. Різним аспектам проблеми естетичного виховання дітей присвячено історико-педагогічні праці В. Ворожбіт, Т. Грищенко, А. Калениченко, О. Котикової, Є. Марченка, О. Овчарук, А. Омельченко, Т. Тюльпи. Проблемі удосконалення змісту естетичного виховання дітей і молоді в сучасних закладах освіти, пошуку його нових нетрадиційних форм, методів і прийомів присвячено наукові дослідження та методичні розробки Л. Артемової, А. Богуш, Е. Белкіної, Л. Коваль, С. Колесникова, О. Кононко, В. Кьона, Н. Лисенко, Н. Манжелій, Л. Масол, Л. Покроєвої, Ю. Полянського, О. Рудницької, Н. Фоломєєвої, Г. Шевченко, А. Шевчук. Однак історіографічний огляд наукових праць дозволяє зробити висновок про те, що на сьогодні в педагогічній науці не повною мірою висвітлено досвід організації та зміст роботи з естетичного виховання в дитячих закладах різного типу в Україні наприкінці XIX – початку XX століття.

Формулювання цілей статті. Метою статті стало узагальнення досвіду естетичного виховання в дошкільних закладах України в кінці XIX – на початку XX століття, виокремлення його позитивних сторін, визначення перспектив подальших розвідок у цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу. Аналіз історико-педагогічної літератури та архівних документів свідчить, що наприкінці XIX – початку XX століття організацією дошкільного виховання опікувалися передусім суспільно-педагогічні об'єднання України та приватні особи. Слід підкреслити, що на той час в Україні існувала досить розгалужена система навчальних закладів для дошкільників. До неї належали: дитячі садки (приватні, сімейні, народні), ясла, притулки, осередки, будинки, селянські захистки тощо.

Одними з перших дошкільних закладів, що почали відкриватися на території України з середини XIX століття, були дитячі садки. Аналіз нормативно-методичної та навчальної документації, звітів про роботу дитячих садків показує, що естетичне виховання в них було обов'язковою складовою навчально-виховного процесу. Оскільки у досліджуваній нами період державних програм навчання та виховання дітей дошкільного віку ще не існувало, керівники та безпосередньо вихователі дошкільних закладів використовували в роботі з дітьми творчі нароби вітчизняних педагогів та власний педагогічний досвід. Поряд із цим, у своїй практичній діяльності вони активно застосовували педагогічну систему Ф. Фребеля. З методики німецького педагога ними використовувалися саме ті її розділи, які були найбільш прийнятними для вітчизняних умов. Так, за «покращеною фребелівською системою» працював народний дитячий садок, відкритий Київським фребелівським товариством у 1909 році. Заняття в цьому садку проводилися спеціально підготовленими у фребелівському інституті керівницями, а також практикантами-слухачами інституту. Велика увага в ньому приділялась естетичному вихованню дітей.

У сімейних дитячих садках або групах, що організовувалися й утримувалися батьками, також планувалося проведення з дітьми музичних занять, занять з образотворчого мистецтва, фребелівських робіт. Наприклад, у сімейному дитячому садку в Полтаві (1911 р.) дітей навчали малювання, ліплення, вирізування з паперу, співів тощо.

Приватні дитячі садки відкривалися переважно при початкових училищах, трикласних училищах, жіночих навчальних закладах. При цьому у них безкоштовно навчалися та виховувалися й діти простого народу. Слід зазначити, що в таких дитячих садках проводилася досить різноманітна робота з естетичного виховання дітей. Так, у Вовчанському (Харківська обл.) дитячому садку, що утримувався домашньою вчителькою О. Савич-Колокольцовою, поряд із такими заняттями, як грамота, початкові молитви, рухливі ігри, дитячою садівницею щоденно проводилося ліплення, вирізування, плетіння, малювання, співи, гімнастика [8, арк. 4].

Ознайомлення зі змістом занять у дитячому садку К. Безменової свідчить, що в ньому проводилися такі заняття художньо-естетичного циклу, як співи, малювання, ручна праця, гімнастика. Дітей учили розповідати за картинками, проводили з ними наочні бесіди тощо. Із фребелівських занять були введені передусім ті, що «мають найбільше практичне застосування чи корисне виховне значення». Серед них: плетіння кошиків, тканиня з паперу, роботи з лучинок, гороху та дерева, вирізування по контуру та наклеювання, ліплення з глини, вишивання тощо. Ознайомлення з розкладом занять зазначеного дитячого садка свідчить, що співи, фребелівські роботи (мозаїка, виколювання,

будівництво з кубиків і цеглинок, вирізування, плетіння, ліплення) і гімнастика проводились щоденно, малювання (фарбами, олівцями чи грифелем) – тричі на тиждень [2, арк. 5].

У дитячому садку Ю. Бойє-ав-Геннес перевага надавалася образотворчій діяльності дітей та ручним роботам за методикою Ф. Фребеля. Обов'язковими також були ігри зі співами, розучування дитячих пісень і віршів, а також проведення бесід і розповідей з тем, «близьких дитячому розумінню» [6, арк. 11, 22, 29].

За навчальним планом дитячого садка Н. Сенгалевич, у ньому також проводилися заняття з дітьми ручними роботами за системою Фребеля, танці, ігри зі співами, прогулянки з метою вивчення природи. Навчально-виховну мету свого дитячого садка засновниця вбачала в тому, щоб «скориставшись інстинктивною любов'ю дітей до природи, розвинути серйозне ставлення до неї», а також «розвинути думку, око та руку дитини» [5, арк. 11]. Ураховуючи те, що Н. Сенгалевич сама була вчителькою малювання, особливу увагу вона приділяла різним видам образотворчої діяльності дітей. «Уважаю корисним увести в більш широкому обсязі малювання, ліплення та шиття, як це практикується в американських школах», – наголошувала вона [5, арк. 11]. Цікавою, на наш погляд, була така особливість організації занять у зазначеному садку, що передбачала планування їх тематики не заздалегідь, а з урахуванням інтересу дітей, який виникав у них у процесі навчання. Тому розклад занять у цьому закладі складався щоденно на кожний наступний день.

У дитячому садку Гаммер фребелівські заняття з дітьми проводилися в групах, сформованих за їх віковими особливостями. У старшій групі, де перебували діти від шести до восьми років, проводилися читання та виконувалися більш складні, порівняно з молодшою групою, фребелівські роботи. Окрім цього важливим було те, що вже в молодшій групі (від чотирьох з половиною до шести років) проводилися комплексні заняття за певною темою. Так, наприклад, при проведенні заняття «Рибка в озері грає», діти спочатку вільно малювали на визначену тему, потім розучували відповідну за змістом пісню. Разом з українськими дитячими піснями на музичних заняттях під акомпанемент піаніно діти співали й пісні зарубіжних композиторів. Позитивним було й те, що співи часто супроводжувалися музично-ритмічними рухами, гімнастикою, які певним чином відтворювали зміст пісень [9, арк. 177, 180].

Цікавим, на наш погляд, є педагогічний досвід роботи члена Київського товариства сприяння вихованню та захисту дітей Ю. Карпінської, за участі якої протягом 1899 р. в Києві було відкрито чотири народних дитячих садка. Відвідувачі цих садків у своїх звітах зазначали: «Нічого казенного, нічого, що нагадує суворі педантичні прийоми виховання. Пані Карпінська... якимось непомітно надає іграм напрямок... Ось... залунали несміливі, невпевнені звуки якоїсь пісні. Це дитячий хоровод...» [7, арк. 19].

У Другому народному дитячому садку Ю. Карпінська практикувала проведення занять художньо-естетичного циклу невеликими групами дітей, що визначалися їх інтересами, статтю, віком. Так, наприклад, одночасно група хлопчиків старшого дошкільного віку під керівництвом вчительки займалася малюванням, група дівчаток – в'язанням, а діти раннього віку під доглядом няні розглядали картинки. Після занять з образотворчого мистецтва та ручної праці педагог обов'язково показував дітям усі виконані роботи, а потім аналізував їх разом з ними [7, арк. 30].

Важливим, на наш погляд, було й те, що Ю. Карпінська дбала про естетичний розвиток дітей не тільки під час занять, а й у вільні від навчання години. Велику увагу вона приділяла естетичному оформленню приміщень. Так, стіни класних кімнат було прикрашено портретами, абетками та картинками. Вона намагалася забезпечити освітній процес своїх садків необхідною кількістю навчальних посібників, дитячих книжок та іграшок.

Аналіз навчальних програм, планів, звітів і відзивів про роботу народних дитячих садків, організованих суспільно-педагогічними об'єднаннями, свідчить, що в них також приділялась належна увага естетичному вихованню дітей. Так, у «Плані бесід, предметних уроків і занять» Першого народного дитячого садка, відкритого Київським товариством народних дитячих садків, було передбачено вивчення великої кількості казок, розповідей і пісень. Суттєвою допомогою для проведення бесід і предметних занять була наявність у дитячому садку різноманітних картин і колекцій, що також сприяло естетичному розвитку дітей [4, арк. 29].

Починаючи з 1908 р., у цьому дитячому садку широко застосовувався принцип «вільного виховання», особливо на заняттях з образотворчого мистецтва. Так, у малюванні та ліпленні дітям «надавалася можливість вільно виявляти фантазію та ініціативу» [4, арк. 44]. Слід підкреслити, що естетичному розвитку дітей, а також міцному засвоєнню ними навчального матеріалу, сприяло передусім те, що в дитячому садку проводилися комплексні заняття. Наприклад, читання вихователем дитячої художньої літератури або розповідання супроводжувалися ліпленням чи малюванням на тему літературного твору. Цікавим було й те, що у вільні від занять години члени товариства систематично влаштовували для дітей садка так звані «приємні та корисні розваги». Так, на Масляну організувалися читання зі світловими картинками, на Великдень – прогулянки до Госпітального саду, на Різдво – проводились «ялинки» з роздаванням іграшок та одягу. Регулярними були й екскурсії, зокрема до виставок «Дошкільне виховання», Товариства любителів природи в Ботанічному саду тощо.

Аналіз змісту орієнтовної програми Другого (Києво-Шулявського) народного дитячого садка (1910 р.) та плану занять Третього дитячого садка (1912 р.) дозволяє нам стверджувати, що одним із першочергових для організаторів і керівників цих закладів завдань уважалось естетичне виховання дітей. Так, у програмі Другого народного дитячого садка приділено увагу передусім мистецькій діяльності (співам, малюванню, ліпленню) та ручним роботам за системою Ф. Фребеля. Певне місце відводилось ознайомленню дітей із художньою літературою, бесідам, іграм та позанавчальним заходам, які також сприяли естетичному розвитку дітей (прогулянки, екскурсії, господарча праця на ділянках тощо).

Уважаємо за необхідне підкреслити, що в багатьох дитячих садках, як приватних, так і народних, їх організатори дбали про удосконалення та підвищення якості освітнього процесу, особливо естетичного виховання дітей. Так, якщо на початку існування приватних дитячих садків усі заняття з дітьми проводилися переважно їх власниками, то надалі в них поступово вводилося проведення занять мистецького циклу педагогами-фахівцями (наприклад, у дитячому садку К. Безменової) [2, арк. 5].

Різноманітна робота з естетичного виховання проводилася також у притулках і осередках. Наприклад, у створеному Київським товариством народних дитячих садків вечірньому осередку для різновікових дітей (1913 р.), вихованці читали книги, співали,

малювали, шили, старші теслярювали, грали на музичних інструментах тощо. Велика увага приділялась ознайомленню дітей з художньою літературою. Найбільш цікава виховна робота проводилася за допомогою казки: протягом тижня дітей знайомили з будь-якою казкою, обговорювали її, а наприкінці тижня ілюстрували за допомогою проєкційного ліхтаря. У названому закладі для дітей організовувалися також і заходи з естетичного виховання у позанавчальний час, а саме: походи в театри, читання з «ліхтарем», танці під інструментальний супровід, «ялинки», дитячі вистави на Різдво. Розвитку естетичного смаку та почуттів дітей, вихованню у них любові до природи, сприяли екскурсії та прогулянки, яким відводилось багато часу. Про це, зокрема, засвідчено у звітах вихователів осередку: «Часто ми ходили на прогулянки... на цілий день. Розглядали квіточки, комах, збирали листя, дітей це захоплювало і, безперечно, облагороджувало» [1, с. 51–52].

У притулку для дітей-біженців, організованому також Київським товариством народних дитячих садків, значна увага приділялась музичному вихованню. На музичних заняттях діти розучували хоріві пісні, «серед яких особливо шанувалися ті, що мали релігійний зміст, зокрема, різдвяні колядки» [1, с. 52]. Заняття з образотворчої діяльності та ручні роботи у притулку були побудовані на основі вільної творчості дітей, що сприяло виявленню й розвитку їхніх творчих здібностей, естетичного смаку та навичок праці. Естетичному розвитку дітей сприяло й те, що роботами дітей (торбинками для книг, малюнками, виробами з глини, аплікаціями з кольорового паперу) було прикрашене приміщення закладу.

В осередку для дітей запасних і біженців заняття проводилися за системою Ф. Фребеля, причому спеціально підготовленою для роботи з дітьми помічницею-фребеличкою. Особливий акцент у ньому робився на естетичному розвитку дітей засобами малювання. Спочатку діти малювали на задану тему, потім з натури або по пам'яті олівцями, кольоровою крейдою, фарбами. Наприкінці діти малювали за бажанням у зошитах з «вільного малювання» [3, с. 54].

Висновки. Таким чином, вивчення досвіду організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні наприкінці XIX – початку XX століття, його аналіз та узагальнення свідчать, що йому притаманні прогресивні ідеї, цікаві практичні та організаційні знахідки. Так, протягом окресленого періоду організація естетичного виховання дошкільників відбувалась у різноманітних напрямках, незалежно від того, приватні особи, суспільно-педагогічні об'єднання чи державні органи цим опікувались. Ознайомлення з досвідом роботи дошкільних закладів показало, що в будь-якому закладі одним з головних завдань було забезпечення цілеспрямованого, систематичного естетичного виховання дітей засобами різних видів мистецтва.

Список використаних джерел

1. Березівська Л. Д. Діти у діяльності київських просвітницьких товариств. *Початкова школа*. 1996. № 7. С. 51–52.
2. Звіт про обстеження училища п. Безменової інспектора народних училищ Київської губернії Д. Синицького. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 262. Спр. 3.
3. Петерсен М. Чотири місяці роботи в осередку для дітей запасних і біженців. *Дошкільне виховання*. 1917. № 1–2. С. 43–78.

4. Про дозвіл Київському об'єднанню народних дитячих садків відкрити в м. Києві, на передмісті Шулявці, безкоштовний народний дитячий садок. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 282. Спр. 40.

5. Про дозвіл Н. Сенгалевич відкрити в м. Києві дитячий садок і при ньому приватний підготовчий навчальний заклад 3 розряду. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 280. Спр. 44.

6. Про дозвіл Ю. Бойе-ав-Геннэс відкрити в м. Звенигородці Київської губернії дитячий садок. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 282. Спр. 37.

7. Про організацію в м. Києві об'єднання народних дитячих садків. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 150. Спр. 41.

8. Справа канцелярії директора народних училищ Харківської губернії щодо організації дитячого садка в м. Вовчанськ. ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. 266. Оп. 1. Спр. 870.

9. Справа управління Київського навчального округу. ЦДІАУ (Центральний державний історичний архів України м. Київ). Ф. 707. Оп. 283. Спр. 1.